

HEASE, María. **Frida Kahlo**: uma biografia. Porto Alegre: L&PM, 2018. 152 p.

RESENHA¹

Maria das Graças Monteiro Castro²

Frida Kalo continua a inspirar o mundo da arte e a alma humana. Nessa biografia ilustrada, muito bem concebida, numa harmoniosa combinação entre texto e ilustração, María Heiase descreve e ilustra com sensibilidade os momentos mais cruciais da vida de Frida, que vão desde a infância até a morte. O livro apresenta trechos do diário de Frida Kalo que traduzem seus momentos de dor, doença, ideologia, espírito revolucionário, relação com a arte, oscilando entre fraqueza e medo; força e esperança. Com um projeto gráfico cuidadoso e ilustrações que se inspiram nas pinturas de Frida Kalo, o livro é um convite para um mergulho no universo da artista mexicana.

Palavras-chave: Artes. Artista. Política.

¹ Elaborada para o Prêmio FNLIJ 2019 – Produção 2018, categoria tradução e adaptação informativo.

² Leitora/votante do Prêmio FNLIJ, desde 1991.